

Qüestionari del Sistema d'Avaluació de la Recerca Universitària FPCEE-Blanquerna

Aquest qüestionari té com a objectiu recollir les opinions i experiències del personal investigador en relació amb el sistema actual d'avaluació de la recerca a la FPCEE-Blanquerna. Es situa en el marc d'iniciatives que busquen desenvolupar models d'avaluació més integrals, inclosius i qualitius, com les de la Coalition for Advancing Research Assessment ([CoARA](#)).

La participació és **voluntària, anònima i confidencial**. Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment escrivint-nos a l'adreça de contacte marinagm6@blanquerna.url.edu.

Les dades seran utilitzades exclusivament amb finalitats de recerca i millora institucional. Les dades seran emmagatzemades de forma segura, només accessibles per l'equip investigador autoritzat. No es compartiran amb tercers i s'eliminaran quan ja no siguin necessàries per a les finalitats indicades.

La durada estimada del qüestionari és inferior a 20 minuts.

** Indica que la pregunta és obligatòria*

1. Confirmes que has llegit la informació i que acceptes participar de manera voluntària? *

Marqueu només un oval.

- Sí, he llegit i entès la informació i accepto participar en aquest estudi.
- No, prefereixo no participar.

Qüestionari del Sistema d'Avaluació de la Recerca Universitària FPCEE-Blanquerna

2. Grau en què principalment imparteixes docència

Marqueu només un oval.

- Grau en Educació Infantil
- Grau en Educació Primària
- Grau en Psicologia
- Grau en Logopèdia
- Grau en Gestió Esportiva
- Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

3. En quin moment de la teva carrera investigadora et trobes actualment, segons la classificació d'EURAXESS?

(Selecciona l'opció que millor descriu la teva situació actual)

Marqueu només un oval.

- R1 – Investigador/a en formació (per exemple: estudiant de doctorat, inici d'activitat investigadora)
- R2 – Investigador/a reconegut/da (per exemple: postdoctorat inicial, experiència investigadora sense lideratge)
- R3 – Investigador/a establert/da (amb línia pròpia, supervisió d'estudiants o participació en projectes com a IP)
- R4 – Investigador/a líder (amb lideratge consolidat, grup propi i reconeixement internacional)
- Prefereixo no respondre

Fortaleses del Sistema d'Avaluació de Recerca FPCEE-Blanquerna

4. Quins aspectes del sistema actual d'avaluació de la recerca a la FPCEE-Blanquerna valors més positivament?

5. El sistema actual promou la millora contínua de l'activitat dels investigadors i investigadores? (Valora l'ítem en una escala d'entre 1 i 5)

Marqueu només un oval.

1 2 3 4 5

Tota Totalment d'acord

6. El sistema actual promou la millora dels grups de recerca? (Valora l'ítem en una escala d'entre 1 i 5)

Marqueu només un oval.

1 2 3 4 5

Tota Totalment d'acord

7. Per què?

Debilitats del Sistema d'Avaluació de Recerca FPCEE-Blanquerna

8. Quines dificultats o limitacions has experimentat en el procés d'avaluació de la teva producció científica?

9. Creus que hi ha aspectes poc clars, poc actualitzats o poc equitatius en el sistema actual de l'avaluació de la recerca a la FPCEE? En cas afirmatiu, quins?

10. Hi ha dimensions importants de l'activitat investigadora que no s'estan tenint en compte? Quines? (per exemple: transferència, impacte social, treball interdisciplinari)

Oportunitats del Sistema d'Avaluació de Recerca FPCEE-Blanquerna

11. Quins canvis o innovacions proposaries per millorar el sistema d'avaluació de la recerca a la FPCEE?

12. Coneixes bones pràctiques d'altres sistemes (nacionals o internacionals) que es podrien aplicar a la FPCEE?

13. Quin podria ser un primer pas per la millora del sistema d'avaluació actual de la FPCEE-Blanquerna?

Amenaces o riscos del Sistema d'Avaluació de Recerca FPCEE-Blanquerna

14. Quins factors interns o externs poden afectar negativament l'eficàcia del sistema d'avaluació de la recerca a la FPCEE?

15. Quins riscos perceps si no es revisa o s'actualitza el sistema actual?

Tancament

16. Voldries afegir alguna reflexió addicional sobre el sistema d'avaluació de la recerca?

17. Estaries interessat/da a participar voluntàriament en una prova pilot per a l'actualització del sistema d'avaluació de la recerca, en el marc del projecte CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)?

Marqueu només un oval.

- Sí
- No
- Potser / Voldria més informació abans de decidir

18. En cas afirmatiu, o si vols rebre més informació, clica aquest [enllaç](#) per indicar el teu correu electrònic de contacte.

Moltes gràcies per la teva col·laboració

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Google Formularis

Formulari de contacte – CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)

Gràcies per participar en aquest estudi.

D'acord amb els principis de la Declaració de Helsinki i la normativa europea sobre protecció de dades (*Reglament General de Protecció de Dades – RGPD*), t'informem que pots proporcionar de manera voluntària el teu correu electrònic per tal de rebre:

- Informació relacionada amb aquest projecte
- Possibles invitacions a participar en un estudi pilot relacionat amb el projecte CoARA.

La teva participació és totalment **voluntària**, i pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment escrivint-nos a marinagm6@blanquerna.url.edu.

El teu correu es recollirà de manera separada del qüestionari, per garantir l'anonimat de les teves respostes prèvies. Les dades seran emmagatzemades de forma segura, només accessibles per l'equip investigador autoritzat. No es compartiran amb tercers i s'eliminaran quan ja no siguin necessàries per a les finalitats indicades.

** Indica que la pregunta és obligatòria*

1. Correu electrònic de contacte

2. Consentiment informat *

Marqueu només un oval.

Confirmo que he llegit i entès la informació anterior, i dono el meu consentiment per rebre comunicacions relacionades amb aquest estudi.

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Google Formularis